

Akıllı Tarım Kavramının Bibliyometrik Eğilimlerinin Belirlenmesi ve Tematik Değerlendirme: DergiPark Örneği

Eda ÇEVİK

Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi

eda.cevik@deu.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0001-9878-8622>

Makale Başvuru Tarihi : 15.04.2025

Makale Kabul Tarihi : 18.05.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.05.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.15542298

Özet

Anahtar Kelimeler:

Akıllı Tarım,
Bibliyometrik
Analiz, Tematik
Analiz

Bu çalışma, gittikçe artan dünya nüfusunun gıda talebini karşılamada ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamada kritik rol oynayan akıllı tarım alanındaki bilimsel literatürü analiz etmeyi konu edinmektedir. Bu kapsamda, DergiPark veri tabanında "akıllı tarım" anahtar kelimesi ile taranan 38 makale, betimsel istatistikler, kelime bulutu oluşturma ve özetler üzerinden gerçekleştirilen tematik analiz yöntemleri kullanılarak detaylı bir şekilde incelenmiştir. Analizler sonucunda, akıllı tarım literatüründe 2021'den sonra belirgin bir yayın artışı yaşandığı ve 2024 yılında yayın sayısının zirveye ulaştığı tespit edilmiştir. Anahtar kelime ve tematik analizler, literatürde Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, Verimlilik, Sürdürülebilirlik ve Tarım Ekonomisi gibi teknoloji ve uygulama odaklı konuların baskın temalar olduğunu ortaya koymuştur. Literatür, akıllı teknolojilerin tarımsal süreçlerde verimlilik, kaynak optimizasyonu ve sürdürülebilirlik gibi konularda önemli fırsatlar sunduğunu açıkça göstermektedir. Elde edilen bulgular, gelecekteki araştırmaların ve politikaların teknik konuların yanı sıra politika gereksinimleri, insan kaynağı, eğitim ve işbirliği modelleri gibi sosyal ve ekonomik boyutları da stratejik olarak ele alması gerektiğini düşündürmektedir. Bu çalışma, ulusal akıllı tarım literatürünün mevcut durumuna kapsamlı bir bakış sunarak alana katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Smart Agriculture in Turkish Academic Publications: Bibliometric Trends and Thematic Evaluation

Abstract

Keywords:

Smart Agriculture,
Bibliometric
Analysis, Thematic
Analysis

This study focuses on analyzing the scientific literature in the field of smart agriculture, which plays a critical role in meeting the food demand of the increasing world population and ensuring environmental sustainability. Within this scope, 38 articles scanned with the keyword "akıllı tarım" in the DergiPark database were examined in detail using descriptive statistics, word cloud generation, and thematic analysis methods performed on the abstracts. As a result of the analyses, a significant increase in publication in the smart agriculture literature was determined after 2021, reaching its peak in 2024. Keyword and thematic analyses revealed that technology and application-oriented topics such as Machine Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things, Productivity, Sustainability, and Agricultural Economics are dominant themes in the literature. The literature clearly indicates that smart technologies offer significant opportunities in areas like productivity, resource optimization, and sustainability in agricultural processes. The findings suggest that future research and policies should strategically address social and economic dimensions such as policy requirements, human resources, education, and cooperation models, as well as technical topics. This study aims to contribute to the field by offering a comprehensive overview of the current state of the national smart agriculture literature.

1. GİRİŞ

Tarım sektörü, gittikçe artan dünya nüfusunun gıda talebini karşılamak için sürekli evrim geçirmekte ve bu süreçte teknolojik yeniliklerin entegrasyonu önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle akıllı tarım uygulamaları, tarımsal verimliliği artırmak, kaynak kullanımını optimize etmek ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak adına kritik bir önem taşımaktadır. Son yıllarda akıllı tarım, bilgi ve iletişim teknolojilerinin entegrasyonu ile birlikte daha sürdürülebilir ve verimli tarım yöntemlerinin benimsenmesini teşvik etmiştir (Hassan ve diğerleri., 2024). Bu bağlamda, akıllı tarım yalnızca teknik bir dönüşüm değil, aynı zamanda tarım pratiğinin sosyal ve ekonomik boyutlarını da kapsayan geniş bir değişimi ifade etmektedir (Hebsale Mallappa ve Pathak, 2023).

Tarım sektörünün dönüşümünde akıllı tarım uygulamalarının artan önemi göz önüne alındığında, bu alandaki bilimsel literatürün mevcut durumunu, gelişim eğilimlerini ve ana araştırma odaklarını sistematik bir şekilde ortaya koymak önem arz etmektedir. Özellikle, ulusal düzeydeki akademik yayın platformlarında "akıllı tarım" temalı çalışmaların kapsamlı bir analizi, alandaki güncel durumu anlamak ve gelecek araştırmalar için potansiyel boşlukları belirlemek açısından kritik bir değer taşımaktadır. Bu bağlamda, mevcut çalışmanın temel amacı, DergiPark veri tabanında yer alan "akıllı tarım" anahtar kelimesine sahip makaleleri betimsel istatistikler, kelime bulutu oluşturma ve tematik analiz yöntemlerini kullanarak incelemek ve bu sayede alandaki yayınların karakteristik özelliklerini, öne çıkan anahtar kelimeleri ve baskın temaları belirleyip, önerilerde bulunmaktır.

2. AKILLI TARIM

Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti (IoT), büyük veri ve analizi, yapay zeka (YZ) ve bulut bilişim gibi gelişmekte olan dijital teknolojilerin entegrasyonu yoluyla tüm sektörlerde devrim niteliğinde dönüşümler gerçekleştiren stratejik bir yaklaşımdır (Aceto ve diğerleri., 2019). Bu kapsamda, söz konusu teknolojilerin tarım sektörüne adaptasyonu ile ortaya çıkan ve akıllı tarım olarak adlandırılan Tarım 4.0, endüstriyel tarımın bir sonraki aşamasını temsil etmektedir. Çiftlik verimliliğinin artırılması, çevresel etkinin azaltılması, gıda güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilirlik gibi temel tarımsal sorunlara çözüm sunan akıllı tarım uygulamaları, sensör ağları ve IoT tabanlı uzaktan izleme ve kontrol sistemleri, dronlar aracılığıyla detaylı veri toplama, otonom robotik sistemlerle iş gücü optimizasyonu ve elde edilen verilerin analiziyle desteklenen karar destek sistemleri gibi teknolojilerin kullanımıyla mümkün olmaktadır (Singh ve diğerleri., 2022). Tablo 1 üzerinde özetlenen akıllı tarım araştırmaları incelendiğinde, kavramın Tarım 4.0 dışında Hassas Tarım, Veri Odaklı Tarım, Dijital Tarım şeklinde kullanımları olduğu da görülmektedir.

Tablo 1. Akıllı Tarım Literatüründen Örnekler

Alıntı	Başlık	Odak	Bulgular
(Raju ve Thasleema, 2024)	Data-Driven Crop Recommendation System for Indian Agriculture: Leveraging Machine Learning for Sustainable Development	Makine öğrenimi ile veri odaklı tarımsal ürün önerileri sistemi geliştirmek.	Makine öğrenimi modeli, çiftçilere isabetli ürün önerileri sağlamaktadır.
(Hassim ve diğerleri., 2024)	Navigating the Path to Equitable and Sustainable Digital Agriculture among Small Farmers in Malaysia: A Comprehensive Review	Dijital tarımın sosyal, ekonomik ve kurumsal boyutlarını incelemek.	Dijital tarım politikalarının geliştirilmesi gerekmektedir.
(Mgendi, 2024)	Unlocking the potential of precision agriculture for sustainable farming	Hassas tarımın çeşitli yönlerini kapsamlı bir şekilde analiz etmek.	Hassas tarım uygulamaları, kaynak kullanımını optimize etmekte ve sürdürülebilirliği teşvik etmektedir.
(Haque vd., 2025)	Precision Agriculture through Remote Sensing and GIS: Advancing Sustainable Farming and Climate	Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi ile hassas tarım uygulamalarını geliştirmek.	Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi entegrasyonu, su ve gübre

	Resilience		kullanımını %25 oranında azaltmaktadır.
(Fasciolo vd., 2023)	A smart aeroponic system for sustainable indoor farming	Akıllı aeroponik sistem geliştirmek için IoT ve YZ algoritmalarını kullanmak.	Geliştirilen sistem, kaynak kullanımını otomatik olarak dengeleyerek verimliliği artırmayı vaat etmektedir.
(Garg ve diğerleri., 2024)	Smart agriculture and nanotechnology: Technology, challenges, and new perspective	Nanoteknolojinin akıllı tarım uygulamalarındaki rolünü incelemek.	Nanoteknolojinin tarımda kullanılmasının, teknolojik yenilikler sunduğu görülmektedir.
(Sharma ve Shivandu, 2024)	Integrating artificial intelligence and Internet of Things (IoT) for enhanced crop monitoring and management in precision agriculture	Hassas tarımda YZ ve IoT entegrasyonunu ve bitki izleme yönetimini araştırmak.	YZ ve IoT uygulamaları, tarımsal verimliliği artırma potansiyeline sahiptir.

Alandaki araştırmaların makine öğrenmesi, YZ, IoT, uzaktan algılama ve nanoteknoloji gibi çeşitli dijital teknolojilerin uygulamalarına odaklandığını ve bu uygulamaların verimlilik, kaynak optimizasyonu ve sürdürülebilirlik gibi tarımsal süreçler üzerindeki potansiyel faydalarını ortaya koyduğunu göstermektedir. Ayrıca, Tablo 1’de sunulan literatür teknolojik uygulamaların yanı sıra dijital tarımın sosyal, ekonomik ve politika gereksinimleri gibi daha geniş boyutlarının da araştırma konusu olarak değerlendirilmesi gerektiğini yansıtmaktadır.

3. MATERYAL VE YÖNTEM

Türkçe literatüre erişimin en güvenilir kaynağı olması ve bibliyometrik analiz için veri çekimine izin vermesi sebebi ile örneklem seçimi DergiPark üzerinden yapılmıştır. DergiPark üzerinde yapılan “keywords: “akıllı tarım”” sorgusundan toplam 38 makaleye erişilmiştir. Erişilen makaleler başlık, yazar, anahtar kelimeler, dergi adı, yıl, sayfalar, öz, konular ve yayın türü verilerini içerecek şekilde dışa aktarılmıştır. Elde edilen makalelerin atıf sayıları DergiPark üzerinden edinilemediği için Google Scholar ile arama yapılarak atıf sayıları elde edilmiştir. Makalelerin betimsel istatistiklerinin yanı sıra bir görselleştirme tekniği olan kelime bulutu ve özet bölümleri kullanılarak Tematik Analiz gerçekleştirilmiştir. Betimsel istatistiklerin görselleştirilmesi ve kelime bulutu python ile, Tematik Analiz ise MAXQDA nitel karar destek programı aracılığıyla uygulanmıştır.

Kelime sıklığının görsel bir temsili olan “Kelime Bulutu”, analiz edilen metin içinde terimin kullanılma sıklığına göre görsel boyutunu ayarlayan bir görselleştirme tekniğidir ve yazılı materyalin odağını belirlemek için basit bir araç olarak giderek daha fazla kullanılmaktadır (Atenstaedt, 2012). Daha derin bir analiz için bir başlangıç noktası olarak hizmet edebilen Kelime Bulutları, belirli bir metnin belirli bir bilgi ihtiyacı ile ilgili olup olmadığını değerlendirmeye yardımcı olurken istatistiksel bir özet sunmaktadır. Dezavantajlarından biri, kelimeler ve ilişkileri hakkındaki dilbilimsel bilgiyi ve onların ilişkilerini dikkate almadan, izole edilmiş bir özet sunmalarıdır (Heimerl ve diğerleri, 2014).

Tematik Analiz, nitel araştırma yöntemleri dahilinde verilerdeki örüntüleri ve temaları belirlemek amacıyla kullanılan sistematik bir analiz yaklaşımıdır. Bu yöntem, sınıflandırmaları detaylı bir şekilde inceleyerek verilerin yorumlanması aracılığıyla çeşitli konulara ilişkin içgörüler sunmakta ve yorumlara dayalı keşiflerin hedeflendiği çalışmalar için özellikle uygun görülmektedir. Ayrıca araştırmacıya bir temanın kullanım sıklığı analizini içeriğin bütünüyle ilişkilendirme olanağı tanımaktadır (Alhojailan, 2012)

4. BULGULAR

Betimsel istatistikler, anahtar kelime analizleri ve tematik analiz yaklaşımları ile gerçekleştirilen incelemeler, DergiPark veri tabanında yer alan “akıllı tarım” konulu yayınların karakteristik özelliklerine ve alandaki temel tematik yoğunluklara ilişkin önemli çıkarımlar sağlamıştır. Elde edilen veriler, konunun farklı boyutlarını ortaya koymak amacıyla grafikler görselleştirilerek sunulmuştur.

Şekil 1. Yazar Sayılarının Dağılımı

Şekil 1, analiz kapsamındaki 38 makalenin yazar sayısına göre dağılımını yüzde olarak sunmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, incelenen makalelerin %68.4'lük kısmının tek ve iki yazarlı olduğu görülmektedir. Üç yazarlı makaleler %18.4'lük bir paya sahipken, dört yazarlı makaleler %13.2'lik oranla en düşük temsil edilen grubu oluşturmaktadır.

Şekil 2. Yıllara Göre Yayınların Dağılımı

Şekil 2, analiz kapsamındaki 38 makalenin yıllara göre yayınlanma dağılımını ortaya koymaktadır. Grafik incelendiğinde, 2019 ve 2020 yıllarında ikişer yayın ile başlayan yayın sayısının, sonraki yıllarda istikrarlı bir artış eğilimi gösterdiği gözlemlenmektedir. Yayın sayısı 2024 yılında 11'e ulaşarak en yüksek seviyeye çıkmış olup, 2025 yılına ait verinin mevcut tarih itibarıyla henüz tamamlanmadığı anlaşılmaktadır.

Google Scholar Atıf Sayısı Dağılımı

Şekil 3. Atıf Sayılarının Kutu Grafiği

Şekil 3, analiz kapsamındaki 38 makalenin Google Scholar üzerinden elde edilen atıf sayılarının dağılımını kutu grafiği ile ortaya koymaktadır. Grafik, makalelerin büyük bir çoğunluğunun düşük atıf sayısına sahip olduğunu göstermekte; medyan atıf sayısı 2-3 civarında olup, atıfların %50'si 4'ün altında yoğunlaşmaktadır. Dağılımın sağa doğru belirgin bir çarpıklık sergilediği ve 19 ile 38 atıf sayısına sahip iki makalenin diğerlerinden ayrılarak uç değer (outlier) olarak görüldüğü tespit edilmiştir.

Yıl ve Google Scholar Atıf Sayısı İlişkisi

Şekil 4. Yıllara Göre Atıf Dağılımı

Şekil 4, incelenen makalelerin yayınlandığı yıl ile Google Scholar platformundaki atıf sayıları arasındaki ilişkiyi gösteren bir dağılım grafiğidir. Grafikselsel analiz, makalenin yayınlandığı yıl ilerledikçe atıf sayılarının genellikle düşme eğiliminde olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle 2019 ve 2020 yıllarında yayınlanmış bazı makalelerin diğerlerine kıyasla daha yüksek atıf sayılarına ulaştığı görülmekle birlikte, 2022 ve sonrası yıllarda yayınlanan makalelerin atıf sayılarının büyük ölçüde düşük kaldığı belirlenmiştir.

Şekil 5. Yıllara Göre Yayın Türü Dağılımı

Şekil 5, analiz kapsamındaki makalelerin yıllara göre yayın türü dağılımını yığılımlı bar grafik şeklinde sunmaktadır. Grafiksel veriler, incelenen yıllar boyunca “Araştırma Makalesi” türünün genel olarak baskın yayın türü olduğunu göstermekle birlikte, “Derleme” makalelerinin de belirli yıllarda yayına çıktığını ortaya koymaktadır. Özellikle 2022 yılında derleme makalesi sayısının araştırma makalesi sayısını geçtiği, 2024 yılının ise her iki türde de en yüksek yayın sayısına ulaşılan yıl olduğu gözlemlenmiştir.

Şekil 6. Yayın Türüne Göre Atıfların Dağılımı

Şekil 6, analiz kapsamındaki makalelerin yayın türlerine (Araştırma Makalesi ve Derleme) göre ortalama Google Scholar atf sayılarını ve ilgili değişkenliği göstermektedir. Grafiksel bulgulara göre, araştırma makalelerinin ortalama atf sayısı yaklaşık 3.8 olarak belirlenmişken, derleme makalelerinde bu değer yaklaşık 3.0 civarındadır; ancak her iki yayın türü için de atf sayılarında yüksek derecede bir değişkenlik bulunmaktadır. Ortalamalar arasındaki farkın büyüklüğü ve hata çubuklarının önemli ölçüde örtüşmesi, bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmayabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimelerin Birlikte Kullanım Ağı (Node Boyutu = Frekans)

Şekil 9. Anahtar Kelime Birliktelik Ağı

Şekil 9, analiz kapsamındaki makalelerde kullanılan anahtar kelimeler arasındaki birlikte kullanım ilişkilerini bir ağ grafiği şeklinde görselleştirmektedir. Grafikte düğüm boyutunun kelime sıklığını temsil ettiği “AKILLI TARIM” gibi merkezi ve büyük düğümler, çalışmanın ana temasını ve etrafında diğer konuların toplandığı çekirdek kavramları göstermektedir. Ağın yapısı, “Makine Öğrenmesi”, “Yapay Zeka”, “Nesnelerin İnterneti” ve “Hassas Tarım” gibi kavramlar etrafında yoğunlaşan kümelerin varlığını ortaya koymakta, bu da akıllı tarım alanındaki araştırmaların disiplinler arası yapısını ve belirli alt temaların sıklıkla birlikte ele alındığını yansıtmaktadır.

Kod Sistemi	unit...
Tarım ekonomisi	23
Teknoloji Tasarımı	6
Literatür Taraması	1
Akıllı Kontrol Yapıları	3
Otomasyon ve Robotik	4
Örgütlenme	2
Üniversite-Sanayi İşbirliği	2
Eğitim	1
Dijital Okuryazarlık	1
Swot Analizi	1
Akıllı Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri	10
Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka ve Karar Destek Sistemleri	24
Anket	4
Hasas Hayvancılık	1
Politika ve Destek	8
Teknolojik Altyapı	6
Sürdürülebilirlik	20
Verimlilik	21
Nitel Analiz Yöntemi	6
Akıllı Tarım ve Hayvancılık Algısı	6
Bölgesel Tarım ve Hayvancılık	5
Akıllı Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri	19

Şekil 10. Temaların Dağılımı

Şekil 10, incelenen makalelerin özet bölümleri üzerinden gerçekleştirilen tematik analiz sonucunda ortaya çıkan kod sistemi ve ilgili kodlanma sıklıklarını göstermektedir. Elde edilen verilere göre, “Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka ve Karar Destek Sistemleri”, “Tarım ekonomisi”, “Verimlilik” ve “Sürdürülebilirlik” gibi temalar en sık işlenen konular olarak öne çıkmakta ve literatürdeki ana araştırma odaklarını belirtmektedir. “Akıllı Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri”, “Politika ve Destek” ile “Teknolojik Altyapı” gibi orta düzeyde sıklığa sahip diğer kodlar ise, akıllı tarım alanındaki araştırma ve uygulama çeşitliliğini yansıtan önemli alt temaları oluşturmaktadır.

Kod Sistemi	Tan...	Tek...	Liter...	Akil...	Oto...	Örg...	Üni...	Eğiti...	Dijit...	Sw...	Akil...	Mak...	Anket	Has...	Pol...	Tek...	Sür...	Veri...	Nite...	Akil...	Böl...	Akil...	
Tarım ekonomisi																	1	2					
Teknoloji Tasarımı																							
Literatür Taraması																							
Akıllı Kontrol Yapıları																							
Otomasyon ve Robotik																							
Örgütlenme																							
Üniversite-Sanayi İşbirliği																							
Eğitim																							
Dijital Okuryazarlık																							
Swot Analizi																							
Akıllı Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri																							
Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka ve Karar Destek Sistemleri																							
Anket																							
Hasas Hayvancılık																							
Politika ve Destek																							
Teknolojik Altyapı																							
Sürdürülebilirlik																							
Verimlilik																							
Nitel Analiz Yöntemi																							
Akıllı Tarım ve Hayvancılık Algısı																							
Bölgesel Tarım ve Hayvancılık																							
Akıllı Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri																							

Şekil 11. Tema Matrisi

Şekil 11, oluşturulan kod sistemindeki temaların analiz kapsamındaki her bir makale özeti içindeki kullanım sıklığını bir matris formatında sunmaktadır. Bu görselleştirmede, her bir hücredeki sayı ilgili temanın o belge içerisinde kaç kez kodlandığını ifade etmektedir. Matrisin incelenmesi sonucunda, “Sürdürülebilirlik”, “Verimlilik” ve “Tarım ekonomisi” gibi bazı temaların belirli belgelerde diğerlerine kıyasla daha yoğun bir şekilde işlendiği ve makalelerin tematik odaklarının çeşitlilik gösterdiği tespit edilmiştir.

Şekil 12. Temaların Dağılım Grafiği

Şekil 12, gerçekleştirilen tematik analiz sonucunda elde edilen temaların analiz kapsamındaki tüm kodlanmış bölümler içindeki yüzdesel dağılımını sunmaktadır. Grafiksel verilere göre, “Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka ve Karar Destek” (%18.0), “Tarım ekonomisi” (%15.0), “Verimlilik” (%12.2) ve “Sürdürülebilirlik” (%11.7) gibi temalar en yüksek oranlara sahip olup, incelenen makalelerin ana tematik yoğunluğunu oluşturmaktadır. Diğer temaların dağılımı, ana odakların yanı sıra, akıllı tarım literatüründe ele alınan daha çeşitli ve daha az sıklıkta karşılaşılan araştırma konularının da bulunduğunu göstermektedir.

5. TARTIŞMA VE SONUÇ

Analiz edilen makaleler seti, akıllı tarım literatüründe son yıllarda belirgin bir artış eğilimi olduğunu göstermektedir (Şekil 2), bu da alana olan ilginin arttığını yansıtmaktadır. Makalelerin yazar sayısı dağılımı incelendiğinde, tek veya iki yazarlı çalışmaların çoğunlukta olduğu görülmektedir (Şekil 1). Anahtar kelime analizleri, özellikle 2021’den sonra anahtar kelime kullanımının çeşitlendiğini ve “Derin Öğrenme”, “Makine Öğrenmesi”, “Hassas Tarım” ve “Yapay Zeka” gibi teknolojilerin öne çıktığını ortaya koymuştur (Şekil 7, Şekil 8, Şekil 9), bu da araştırma odaklarının bu alanlara kaydığına işaret etmektedir. Atıf desenleri ise, daha eski yayınların daha fazla atıf toplama eğiliminde olduğunu göstermektedir (Şekil 4).

Söz konusu literatür, akıllı tarım uygulamalarına yönelik çeşitli önemli fırsatları barındırmaktadır. Tematik Analiz sonuçları, “Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka ve Karar Destek Sistemleri”, “Tarım ekonomisi”, “Verimlilik” ve “Sürdürülebilirlik” gibi konuların en sık işlenen temalar olduğunu vurgulamaktadır (Şekil 10, Şekil 12). Bu temalar, akıllı teknolojilerin tarımsal verimliliği artırma, çevresel sürdürülebilirliği sağlama ve ekonomik süreçleri iyileştirme potansiyelinin araştırma ve uygulama için önemli fırsatlar sunduğunu göstermektedir. Anahtar kelimelerin birlikte kullanım ağı, IoT, YZ, Makine Öğrenmesi gibi teknoloji ve uygulama odaklı konuların birbiriyle yakından ilişkili olduğunu teyit ederek entegre çözümlere yönelik fırsatlara işaret etmektedir (Şekil 9). Her ne kadar yayın türünün ortalama atıf sayısı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmayabileceği düşünülse de (Şekil 6), genel olarak literatürün teknoloji destekli tarımsal dönüşümün geniş kapsamlı faydalarına odaklandığı anlaşılmaktadır.

Literatürün eğiliminden de anlaşılacağı gibi akıllı tarım hakkında konuşulması ve araştırılması gereken çok fazla konu mevcuttur. Özellikle teknik konuların sosyal alanla birleşmesi uygulanabilirlik açısından kritik bir önem taşımaktadır. Araştırmanın bulguları; verimlilik ve sürdürülebilirliğin gerçekleştirilmesinde yapay zeka, makine öğrenmesi ve karar destek sistemleri teknolojilerinin kullanımının yoğun olarak inceleme konusu olduğunu gösterirken; çok güçlü teknikler olan bu araçların coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama gibi teknolojilerle birleştiğinde karar vericiler için kıymetli bilgiler sağlama potansiyelini içinde barındırdığı anlaşılabilir (Ameer ve diğerleri, 2024). Akıllı Tarım uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte, politika yapıcılara özellikle Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı sistemlerin su kaynaklarının etkin yönetimi, toprağın yapısına en uygun ürün çeşitlerinin belirlenmesi ve iklim değişiminin etkilerine uyum sağlayacak tarım stratejilerinin geliştirilmesi konularında rasyonel bir zemin sağlayabileceği düşünülmektedir.

Akıllı Tarım teknolojileri, bitkisel verimliliği ve sürdürülebilirliği artırma potansiyeli taşımanın yanı sıra hayvansal üretimin de geliştirilmesinde fırsatlar sunmaktadır. Fakat Akıllı Tarım uygulamalarının sunduğu bu faydaların tam anlamıyla realize edilebilmesi için, ilgili kamu politikalarının teknolojik gelişmeleri ve sahadaki ihtiyaçları dikkate alacak şekilde güncellenmesi gerekmektedir (Borrero ve Mariscal, 2022). Bu politikaların başarılı olabilmesi için disiplinlerarası işbirliğinin sağlanması temel bir gerekliliktir.

Akıllı tarım teknolojilerinin benimsenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, alanda yetkin insan kaynağının varlığına doğrudan bağlıdır. Bu bağlamda, üniversitelerin, araştırma enstitülerinin ve mesleki eğitim kurumlarının akıllı tarım konularında güncel bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirmesi kritik öneme sahiptir (Strong ve diğerleri, 2022). Söz konusu insan kaynağının oluşturulması ve sürekli geliştirilmesi amacıyla uzun vadeli, stratejik bir eğitim ve yetkinlik geliştirme yol haritasının çizilmesi elzemdir. Ayrıca, çiftçilerin ve tarım profesyonellerinin dijital teknolojilere erişimini ve bu teknolojileri etkin kullanımını kolaylaştıracak destek programları ve dijital dönüşüm projeleri hayata geçirilmelidir (Li ve diğerleri., 2023). Üniversiteler ve çiftçiler arasında bilgi ve teknoloji transferini hızlandıracak, uygulamalı eğitimleri ve ortak projeleri teşvik edecek işbirliği programlarının tasarlanması, sahadaki adaptasyon sürecini önemli ölçüde hızlandırabilir. Bu programlar, teorik bilginin pratik uygulamalara dönüşmesinde köprü görevi görebilir.

Akıllı tarımın kapsayıcı bir şekilde yaygınlaşması ve tüm üretici segmentlerine ulaşması, özellikle küçük ölçekli çiftliklerin ve bireysel tarım üreticilerinin dijital dönüşüm süreçlerine entegrasyonunu gerektirmektedir. Bu üreticilerin yüksek teknoloji maliyetleri ve bilgiye erişimdeki kısıtlılıklar gibi zorluklarının üstesinden gelmek amacıyla dijital dönüşüm tabanlı kooperatifçilik modellerinin geliştirilmesi önerilmektedir. Bu kooperatif yapıları, akıllı tarım ekipmanlarının ortak kullanımını, büyük veri analizi hizmetlerine erişimi ve dijital pazarlama platformlarından toplu faydalanmayı mümkün kılarak maliyetleri düşürebilir ve rekabet gücünü artırabilir. Böyle kooperatif uygulamalarının tasarlanması ve yaygınlaştırılması, küçük üreticilerin de dijital çağın sunduğu fırsatlardan adil bir şekilde yararlanmasını sağlayacak ve akıllı tarımın toplumsal yaygınlaşmasına katkıda bulunacaktır. Bu modellerin başarısının, yerel ihtiyaçlara duyarlı tasarımlara ve güçlü destek mekanizmalarına bağlı olduğu da unutulmamalıdır.

KAYNAKÇA

- Abdul Ameer, S., Alkhafaji, M. A., Jaffer, Z., & Al-Farouni, M. (2024). Empowering Farmers with IoT, UAVs, and Deep Learning in Smart Agriculture. *E3S Web of Conferences*, 491, 04007. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449104007>
- Aceto, G., Persico, V., & Pescapè, A. (2019). A Survey on Information and Communication Technologies for Industry 4.0: State-of-the-Art, Taxonomies, Perspectives, and Challenges. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 21(4), 3467-3501. <https://doi.org/10.1109/COMST.2019.2938259>
- Alhojailan, M. I. (2012). THEMATIC ANALYSIS: A CRITICAL REVIEW OF ITS PROCESS AND EVALUATION. *WEI International European Academic Conference Proceedings*. <https://www.westeastinstitute.com/proceedings/2012-zagreb-conference-information/>
- Atenstaedt, R. (2012). Word cloud analysis of theBJGP. *British Journal of General Practice*, 62(596), 148-148. <https://doi.org/10.3399/bjgp12x630142>
- Borrero, J. D., & Mariscal, J. (2022). A Case Study of a Digital Data Platform for the Agricultural Sector: A Valuable Decision Support System for Small Farmers. *Agriculture*, 12(6), 767. <https://doi.org/10.3390/agriculture12060767>
- Fasciolo, B., Awouda, A., Bruno, G., & Lombardi, F. (2023). A smart aeroponic system for sustainable indoor farming. *Procedia CIRP*, 116, 636-641. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2023.02.107>
- Garg, S., Rumjit, N. P., & Roy, S. (2024). Smart agriculture and nanotechnology: Technology, challenges, and new perspective. *Advanced Agrochem*, 3(2), 115-125. <https://doi.org/10.1016/j.aac.2023.11.001>
- Haque, S. J., Hossain, S., & Billah, M. M. (2025). Precision Agriculture through Remote Sensing and GIS: Advancing Sustainable Farming and Climate Resilience. *American Journal of Smart Technology and Solutions*, 4(1), 30-36. <https://doi.org/10.54536/ajsts.v4i1.4418>

- Hassan, R., Suhaili, W. S., Nore, B. F., & Basuni, M. A. (2024). Youth Resilience Toward Climate Smart Agriculture Technology Adoption in Brunei Darussalam. *ASEAN Journal on Science and Technology for Development*, 40(3). <https://doi.org/10.61931/2224-9028.1545>
- Hassim, O. A., Osman, I., Awal, A., & Amin, F. M. (2024). Navigating the Path to Equitable and Sustainable Digital Agriculture among Small Farmers in Malaysia: A Comprehensive Review. *Information Management and Business Review*, 16(2(I)S), 173-188. [https://doi.org/10.22610/imbr.v16i2\(I\)S.3795](https://doi.org/10.22610/imbr.v16i2(I)S.3795)
- Hebsale Mallappa, V. K., & Pathak, T. B. (2023). Climate smart agriculture technologies adoption among small-scale farmers: A case study from Gujarat, India. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 7, 1202485. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1202485>
- Heimerl, F., Lohmann, S., Lange, S., & Ertl, T. (2014). Word Cloud Explorer: Text Analytics Based on Word Clouds. *2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences*, 1833-1842. <https://doi.org/10.1109/hicss.2014.231>
- Li, D., Nanseki, T., Chomei, Y., & Kuang, J. (2023). A review of smart agriculture and production practices in Japanese LARGE-SCALE rice farming. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 103(4), 1609-1620. <https://doi.org/10.1002/jsfa.12204>
- Mgendi, G. (2024). Unlocking the potential of precision agriculture for sustainable farming. *Discover Agriculture*, 2(87). <https://doi.org/10.1007/s44279-024-00078-3>
- Raju, R., & T M, T. (2024). Data-Driven Crop Recommendation System for Indian Agriculture: Leveraging Machine Learning for Sustainable Development. *2024 International Conference on Computing, Semiconductor, Mechatronics, Intelligent Systems and Communications (COSMIC)*, 01-06. <https://doi.org/10.1109/COSMIC63293.2024.10871643>
- Sharma, K., & Shivandu, S. K. (2024). Integrating artificial intelligence and Internet of Things (IoT) for enhanced crop monitoring and management in precision agriculture. *Sensors International*, 5, 100292. <https://doi.org/10.1016/j.sintl.2024.100292>
- Singh, G., Kalra, N., Yadav, N., Sharma, A., & Saini, M. (2022). SMART AGRICULTURE: A REVIEW. *Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture*, 14(6), 423-454. <https://doi.org/10.12731/2658-6649-2022-14-6-423-454>
- Strong, R., Wynn, J. T., Lindner, J. R., & Palmer, K. (2022). Evaluating Brazilian Agriculturalists' IoT Smart Agriculture Adoption Barriers: Understanding Stakeholder Saliency Prior to Launching an Innovation. *Sensors*, 22(18), 6833. <https://doi.org/10.3390/s22186833>
- EK 1: Veri Olarak Kullanılan Yayınlar**
- Akbaş, G. G., & Bağcı, A. (2021). Economic growth and smart farming. *Gazi İktisat ve İşletme Dergisi*, 7(2), 104-121.
- Alkan, B., & Ertuğrul, G. Ö. (2022). Tarımsal insansız hava araçları ile pestisit uygulamaları. *Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 2(2), 232-238.
- Alpay, T. (2021). Düşük Maliyetli DTMF tabanlı akıllı sulama sistemi. *Computer Science, (Special)*, 242-249.
- Ar, H., & Şahinli, M. A. (2022). Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Yapay Sinir Ağlarının Kullanılabilirliği Üzerine Bir İnceleme. *Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi*, 2(1), 1-11.
- Ayberkin, D. (2025). TarBIoT KDS: Akıllı Tarım Uygulamaları için Blokzincir ve IoT teknolojileri ile Gerçek zamanlı Karar Destek Sistemi Tasarımı. *Journal of the Institute of Science and Technology*, 15(1), 12-24.
- Aydın, A., Çay, A., Polat, B., & Or, A. (2020). Çanakkale ili çiftçilerinin hassas hayvancılık teknolojisi kullanım düzeyinin belirlenmesi. *Tarım Makinaları Bilimi Dergisi*, 16(2), 1-7.
- Aydınbaş, G. (2023). A study on smart agriculture (agriculture 4.0) from an economic perspective. *BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies*, 5(2), 63-86.
- Beyaz, A. (2023). Material Analysis of a Sample Airless Wheel That Can Be Used in The Landing Gear of Small UAVs for Smart Agriculture Using the Finite Element Method. *Ziraat Mühendisliği*, (378), 67-77.

- Beyaz, A. (2024). Material and Airfoil-Based Wind Dynamics Analysis for Fixed-Wing Agricultural Unmanned Aerial Vehicles (UAV). *Ziraat Mühendisliği*, (379), 16-24.
- Bulut, N., & Hacıbeyoglu, M. (2023). Hydroponic Agriculture with Machine Learning and Deep Learning Methods. *Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi*, 9(3), 508-519.
- Çakir, D., Odabaş, M. S., Kayhan, G., & Oktaş, R. (2022). Evaluation on the usage and future of 5G technologies in smart agricultural systems. *Black Sea Journal of Engineering and Science*
- Demir, K. (2022). Cultivation planning across Europe using machine learning techniques. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, (21), 697-707.
- Dilaver, H., & Dilaver, K. F. (2024). The Role of Pesticide Technology in Agriculture 4.0: The Smart Farming Approach. *Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 17(1), 15-29.
- Durgun, Y. (2021). Nesnelerin interneti teknolojisinin kümes ortamına uygulanması ve etkileri. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, (28), 463-468.
- Ercan, Ş., Öztep, R., Güler, D., & Saner, G. (2019). Tarım 4.0 ve Türkiye’de uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi. *Tarım Ekonomisi Dergisi*, 25(2), 259-265.
- Eze, Ş. E., & Berkaya, S. K. (2024). Görüntü Ön İşleme Teknikleri Ve Derin Öğrenme İle Bitki Zararlılarının Sınıflandırılması. *Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi*, 12(2), 455-465.
- Göksu, G. (2023). Akıllı Tarımda Dayanıklı Kontrol Stratejileriyle Toprak Nem Dinamiği Yönetimi. *EMO Bilimsel Dergi*, 13(3), 17-26.
- Güldal, H. T., & Özçelik, A. (2022). Tarım İşletmelerinin Sermaye Yapılarının Akıllı Tarıma Uygunluğunun Değerlendirilmesi. *Tarım Ekonomisi Dergisi*, 28(1), 1-11.
- Güman, Z., & Gunay, F. B. (2024). Nesnelerin İnterneti Yardımıyla Akıllı Tarımda Yapay Zekâ Tabanlı Gübre ve Mahsul Tahmini. *Journal of the Institute of Science and Technology*, 14(3), 958-973.
- Gürdil, G. A., Lüle, F., Pehlivanlı, M. C., & Çetin, M. (2024). Applications Of Smart Agriculture Tools For Environmental Control In Animal Houses. *ADYUTAYAM Dergisi*, 12(2), 108-121.
- Gürsoy, Ö. B., & Çolak, E. (2023). Akıllı tarım literatürünün toplumsal cinsiyet perspektifinden Türkiye bağlamında değerlendirilmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9(1), 185-203.
- Güzey, A., Akıncı, M. M., & Altan, Ş. (2020). Otonom kara ve hava araçları ile akıllı tarım: Hasat optimizasyonu üzerine bir uygulama. *Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 207-220.
- Hamidoğlu, A. (2023). Akıllı Sulama için Toprak Nem Dinamiğinde Kapalı Döngü Kontrol Modeli ve Kontrol Edilebilirlik. *EMO Bilimsel Dergi*, 13(3), 7-15.
- İpek, E. (2022). Agricultural Sector in the Fight Against Climate Change: Smart Agricultural Practices for Sustainable Agricultural Economy. *Adam Academy Journal of Social Sciences*, 12(1), 225-242.
- Karadeniz, A. T. (2024) Tarımda AI kullanımı. *AgriTR Science*, 6(2), 138-145.
- Orhan, Y., & Türker, T. (2023). Akıllı Tarım Uygulamaları için Histogram ve Makine Öğrenimi Kullanan Bitki Sınıflandırma Yöntemi. *Acta Infologica*, 7(1), 17-28.
- Özer, B., Kuş, S., & Yıldız, O. (2022). Veri Madenciliği Yöntemleri İle Tarımsal Veri Analizi: Bir Akıllı Tarım Sistemi Önerisi. *Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi*, 10(4), 1417-1429.
- Parlakkılıç, A. (2023). Using Internet of Things for Sustainability in Agriculture in The Pandemic. *Tarım Makinaları Bilimi Dergisi*, 19(3), 234-245.
- Sardar, A., Kıanı, A. K., & Kuslu, Y. (2019). An assessment of willingness for adoption of climate-smart agriculture (Csa) practices through the farmers’ adaptive capacity determinants. *Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences*, 29(4), 781-791.

- Soy, H., & Dılay, Y. (2021). A conceptual design of LoRa based weather monitoring system for smart farming. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, (28), 906-910.
- Soylu, A. R., & Balathıođlu, O. (2025). Wireless Communications Standard Recommendation System Design for Smart Agriculture Applications. *International Journal of Engineering Research & Development (IJERAD)*, 17(1).
- Sunar, B., Yalçın, B., Ergene, B., & Önal, A. Akıllı Tarım Uygulamalarında Kullanılan İlaçlama Sistemlerinin Araştırılması. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası Mühendislik Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Dergisi*, 7(1), 58-72.
- Şenol, C. (2021). İnovasyon, Destek, Sürdürülebilirlik: Türkiye Ekonomisi Ve Tarım. *International Journal of Geography and Geography Education*, (44), 475-488.
- Uyar, H., Rizou, S., & Fountas, S. (2024). The Role of Platforms in Agricultural Data Value Creation. *Uygulamalı Mühendislik ve Tarım Dergisi*, 1(2), 1-8.
- Yangal, H. S., Karakoç, A., Akbulut, A., & Gedikağaođlu, M. (2022). Kil Topu İle Uygulamalı Drone Destekli Akıllı Tohumlama Ve Ağaçlandırma. *Uluslararası Biyosistem Mühendisliđi Dergisi*, 3(1), 18-31.
- Yılmaz, E. B., & Tunalıođlu, R. (2024) Akıllı tarım uygulamalarında akademi ve özel sektörün rolü. *Tarım Ekonomisi Dergisi*, 30(2), 111-120.
- Yılmaz, E. B., & Tunalıođlu, R. (2024). Akıllı tarım uygulamalarının sektörel bakış açısıyla deđerlendirilmesi. *ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi*, 12(1), 55-66.
- Yılmaz, E. B., & Tunalıođlu, R. Çiftçiler ve Tarımı Destekleyen Kurum Teknik Elemanlarının Bakış Açısıyla Akıllı Tarım Uygulamalarının Deđerlendirilmesi. *Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi*, 10(1), 70-89.